

Церцвадзе М.

*доктор філології, асоційований професор
Державного університету імені А. Церетелі
Кутаїсі, Грузія*

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МАГІСТРАНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЖАНРІВ НАУКОВОЇ МОВИ

Основна форма підсумкової атестації магістранта-філолога – захист магістерської дисертації. Підготовка дисертації, починаючи з етапу збору фактичного матеріалу і закінчуючи оформленням списку використаної літератури, є основною метою навчання іноземця в магістратурі. Магістерська дисертація – це науковий текст, створення якого передбачає гармонійне поєднання самостійної творчої роботи студента, з одного боку, і грамотне цитування існуючих праць з теми, що вивчається магістрантом, з іншого боку. Дані чинники зумовлюють необхідність вивчення основних жанрів наукової мови іноземними магістрантами-філологами.

Основні жанри наукової мови, з якими доводиться стикатися іноземному магістранту-філологу в процесі навчання, – це анотація, реферат, наукова стаття, рецензія, порівняльний аналіз, есе.

Студенти вивчають наукові тексти названих жанрів, здійснюють їхнє цитування, за аналогією з існуючими науковими текстами створюють власні.

На наш погляд, вивчення наукових жанрів мови можна умовно поділити на три етапи:

1. *Попередній чи ознайомчий.* На цьому етапі передбачається спільне ознайомлення з текстами конкретного жанру: читання відповідних текстів, встановлення закономірностей їх написання, виявлення їх структурних компонентів тощо.

2. *Основний.* На даному етапі здійснюється лінгвістичний аналіз текстів наукового жанру, що вивчається, робота над формуванням навичок адекватного використання лексичних, синтаксичних та ін. засобів у науковому тексті.

3. *Заключний, чи творчий.* На цьому етапі магістранти мають створити власний текст потрібного жанру.

Така послідовність роботи з вивчення жанрів наукових текстів орієнтована на комунікативну модель викладання російської мови як іноземної з використанням методів проблемного навчання, що позитивно позначиться на розширенні загального та лінгвістичного кругозору учнів, на накопиченні фонових знань про мову та її носіїв.

